

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077431>

УДК 159.923

МОТИВАЦИОННО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

Л.Н. Галаева,

студентка 2 курса, напр. «Клиническая психология»

Е.Н. Устюжанинова,

к.п.н., доц.,

СФ ГАОУ ВО МГПУ,

г. Самара

Аннотация: В статье исследуются мотивационно-личностные особенности людей, перенесших инсульт, их психологические изменения и возможности адаптации к новым жизненным условиям. Проанализирован комплекс изменений личности после инсульта. В статье дается характеристика основных психологических реакций на болезнь, включая депрессивные состояния, тревожность и изменение самовосприятия, а также описываются пути формирования позитивной установки на выздоровление. Ключевое значение в исследовании придается роли социальной поддержки и профессиональной психологической помощи как важнейшим компонентам реабилитационного процесса.

Ключевые слова: мотивационно-личностные особенности, инсульт, постинсультная реабилитация, адаптационный потенциал, психологическая адаптация

MOTIVATIONAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF PEOPLE WHO HAVE SUFFERED A STROKE

L.N. Galaeva,

second-year student, Clinical Psychology

E.N. Ustyuzhaninova,

PhD, Associate Professor,

Samara Branch of the State Autonomous Educational Institution of Higher
Education Moscow City Pedagogical Univ.,
Samara

Annotation: This article examines the motivational and personality traits of stroke survivors, their psychological changes, and their ability to adapt to new life conditions. A comprehensive analysis of personality changes after stroke is provided. The article characterizes the main psychological reactions to the disease, including depression, anxiety, and changes in self-perception, and describes ways to develop a positive outlook on recovery. The study emphasizes the role of social support and professional psychological assistance as essential components of the rehabilitation process.

Keywords: motivational and personality traits, stroke, post-stroke rehabilitation, adaptive potential, psychological adaptation

Сердечно-сосудистые заболевания, сопровождаемые поражениями центральной нервной системы, являются распространенной проблемой как на территории России, так и в зарубежных странах, поскольку в последнее время отмечается их значительный рост и «омоложение» [1].

Согласно статистическим данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), инсульт диагностирован менее чем у 10% россиян в возрастной категории до 45 лет [2].

Данные, размещенные на официальном сайте Министерства здравоохранения, указывают, что на период 2024 года летальный исход от перенесенного инсульта составляет порядка 15% [3].

В качестве ключевых причин, вызывающих возникновение данного заболевания специалисты выделяют: курение, стресс, малоподвижный образ жизни, рабочий график, превышающий норму [4].

Последствия инсульта неизбежно отражаются на качестве жизни каждого пациента, вызывая широкий спектр нарушений: от двигательных и речевых расстройств до серьезных изменений в когнитивной и эмоциональной сферах.

Исследование мотивационно-личностных особенностей людей, перенесших инсульт, представляет особую значимость для современной науки, так как именно мотивационная и эмоциональная сферы пациента являются определяющим фактором в успешном протекании постинсультной реабилитации [5-6].

Эмоциональный ответ организма пациента на заболевание и осознание возможных социальных последствий выражается в комплексе реакций, включающих чрезмерную тревожность и длительное беспокойство, неврастенические проявления (раздражительность, нетерпимость, агрессивность и др.), депрессивность.

Стрессогенный характер заболевания оказывает глубокое влияние на мотивационную сферу личности пациента, инициируя комплексную трансформацию его ценностных ориентиров.

Отношение пациента к заболеванию, процесс принятия им диагноза и стратегия поведения в ситуации болезни определяют степень вовлечённости в реабилитационный процесс, напрямую влияет на конечный результат восстановления, при этом у пациентов, перенесших инсульт, мотивационные особенности характеризуются низким уровнем стремления к выздоровлению, сниженной уверенностью в собственных силах, преобладанием мотивации на избегание неудачи и недостаточной вовлечённостью в реабилитационные мероприятия, что существенно снижает эффективность всего восстановительного процесса.

Поэтому клиническому психологу необходимо оценивать и активизировать личностный адаптационный потенциал пациента – интегральную характеристику, включающую совокупность психологических ресурсов и механизмов адаптации личности.

Адаптационный потенциал человека во многом определяет успешность преодоления данных эмоциональных реакций, является важнейшим показателем эффективности реабилитационного процесса после инсульта, поскольку от него зависит: скорость восстановления пациента, качество его адаптации к новым жизненным условиям, общая динамика выздоровления [7].

Высокий адаптационный потенциал позволяет пациенту более эффективно справляться с эмоциональными трудностями, активнее

участвовать в реабилитационном процессе и достигать лучших результатов в восстановлении нарушенных функций.

Личностные особенности постинсультных пациентов часто характеризуются эмоциональной лабильностью, снижением психической активности, возможным безразличием к своему состоянию и нежеланием участвовать в реабилитационных мероприятиях. У таких пациентов могут наблюдаться резкие перепады настроения, от плаксивости и апатии до раздражительности и вспыльчивости [8].

Последствия инсульта существенно отражаются на характеристиках личности больного, провоцируя переоценку тяжести состояния, депрессивные переживания, ипохондрию, погруженность в собственные проблемы, снижение мотивации к выздоровлению, а порой и протестное демонстративное поведение с отказами от лечения, при этом ощущение неполноценности и ограниченность в достижении необходимых потребностей формируют у пациента тревожное состояние, эмоциональную неустойчивость и пониженный фон настроения, что напрямую влияет на внутреннюю картину заболевания и процесс лечения.

В связи с этим клиническому психологу необходимо уделять особое внимание коррекции эмоционального состояния и мотивационной сферы больного, поскольку адекватное и реалистичное отношение к заболеванию в сочетании с достоверным информированием об особенностях болезни и методах борьбы с ней способствует значительному прогрессу в преодолении недуга.

Список литературы

[1] Всемирная Организация Здравоохранения Инсульт: программа возврата к активной жизни [Текст] / ВОЗ, Базеко Н.П., Алексеенко Ю.В. – М.: Медицинская литература, 2004. 256 с.

[2] Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА): официальный сайт / ФМБА. [Электронный ресурс] – URL: <https://fmba.gov.ru> (дата обращения: 23.09.2025).

[3] Министерство здравоохранения Российской Федерации: официальный сайт / Министерство здравоохранения Российской Федерации. [Электронный ресурс] – URL: <https://minzdrav.gov.ru> (дата обращения: 23.09.2025).

[4] Ермакова Н.Г. Психологическая реабилитация больных с последствиями инсульта в условиях восстановительного лечения [Текст] / Н.Г. Ермакова // Медицинская психология в России. – 2018. № 2. 1-9 с.

[5] Чупина В.Б. Особенности мотивационной направленности внутренней картины болезни и уровня жизнестойкости у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в реабилитационном периоде [Текст] / В.Б. Чупина, Н.В. Попенко // Современные проблемы науки и образования. – 2016. № 6. 1-8 с.

[6] Гордеев М.Н. Реабилитационный потенциал личности пациента с острым нарушением мозгового кровообращения: определение факторов и составляющих, влияющих на восстановление [Текст] / М.Н. Гордеев, Б.Б. Поляев, Г.Е. Иванова, А.М.Ю. Кузнецова, А.А. Никитина, И.Р. Галкина, М.А. Булатова // Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация. – 2024. Т. 6. № 4. 369-378 с.

[7] Ковальчук В.В. Факторы успеха и причины неудач реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Новые возможности нейропротективной терапии [Текст] / В.В. Ковальчук, М.С. Дроздова, К.В. Нестерин // Эффективная фармакотерапия. – 2022. № 18 (43). 28-36 с.

[8] Новикова Л.Б. Факторы, влияющие на эффективность реабилитации больных в остром периоде церебрального инсульта [Текст] / Л.Б. Новикова, А.П. Акопян, К.М. Шарапова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2020. № 97(2). 5-11 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] World Health Organization Stroke: a program for returning to active life [Text] / WHO, Bazeko N.P., Alekseenko Yu.V. – Moscow: Medical Literature, 2004. 256 p.

[2] Federal Medical and Biological Agency of Russia (FMBA): official website / FMBA. [Electronic resource] – URL: <https://fmba.gov.ru> (date accessed: 09/23/2025).

[3] Ministry of Health of the Russian Federation: official website / Ministry of Health of the Russian Federation. [Electronic resource] – URL: <https://minzdrav.gov.ru> (date accessed: 09/23/2025).

[4] Ermakova N.G. Psychological rehabilitation of patients with the consequences of stroke in the context of restorative treatment [Text] / N.G. Ermakova // Medical Psychology in Russia. – 2018. No. 2. 1-9 p.

[5] Chupina VB Features of the motivational orientation of the internal picture of the disease and the level of vitality in patients with acute cerebrovascular accident in the rehabilitation period [Text] / VB Chupina, NV Popenko // Modern problems of science and education. – 2016. No. 6. 1-8 p.

[6] Gordeev MN Rehabilitation potential of the personality of a patient with acute cerebrovascular accident: determination of factors and components influencing recovery [Text] / MN Gordeev, BB Polyayev, GE Ivanova, AM Kuznetsova, AA Nikitina, IR Galkina, MA Bulatova // Physical and Rehabilitation Medicine, Medical Rehabilitation. – 2024. Vol. 6. No. 4. 369-378 p.

[7] Kovalchuk V.V. Success Factors and Causes of Failure in the Rehabilitation of Patients After Stroke. New Possibilities of Neuroprotective Therapy [Text] / V.V. Kovalchuk, M.S. Drozdova, K.V. Nesterin // Effective Pharmacotherapy. – 2022. No. 18 (43). 28-36 p.

[8] Novikova L.B. Factors Influencing the Effectiveness of Rehabilitation of Patients in the Acute Period of Cerebral Stroke [Text] / L.B. Novikova, A.P. Akopyan, K.M. Sharapova // Issues of Balneology, Physiotherapy and Therapeutic Physical Culture. – 2020. No. 97(2). 5-11 p.

© Л.Н. Галаева, Е.Н. Устюжанинова, 2025

Поступила в редакцию 13.09.2025

Принята к публикации 02.10.2025

Для цитирования:

Галаева Л.Н., Устюжанинова Е.Н. Мотивационно-личностные особенности людей, перенесших инсульт // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-1(63). С. 84-89. – DOI 10.5281/zenodo.18077431.